

चित्त की शुद्धि-वर्तमान की आवश्यकता

Parmar Ashok Kumar¹ & Jitendra Sharma²

1. Ph.D. Scholar, M.G.C.G.V, Chitrakoot Satna (M.P)

2. Associate Professor (Philosophy), Dept. of Humanities and Social Science,
Faculty of Arts, M.G.C.G.V, Chitrakoot Satna (M.P)

Received : 30/11/2022 1st BPR : 06/12/2022 2nd BPR : 11/12/2022 Accepted : 17/12/2022

Abstract

मन की शांति एवं संतुलन के बिना व्यक्ति किसी भी प्रकार की सुख एवं शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। संतुलित जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है-शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए चित्त को समझना जरूरी है। जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है-मन, वर्तमान युग मानसिक समस्याओं का युग है। आज जितनी भी नई-नई शारीरिक एवं मानसिक बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उन सबके पीछे एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मन का स्थान है। इस संदर्भ में मनोविज्ञान एवं अध्यात्म दोनों ही एकमत हैं। चित्त शुद्ध हो जाये तो व्यक्ति के संस्कार, स्वभाव, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं।

Key words: चित्त, वृत्तियाँ, भूमियाँ।

जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है - मन, वर्तमान युग मानसिक समस्याओं का युग है। आज जितनी भी नई-नई शारीरिक एवं मानसिक बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उन सबके पीछे एक महत्वपूर्ण कारक का रूप में मन का स्थान है। इस संदर्भ में मनोविज्ञान एवं अध्यात्म - दोनों ही एकमत हैं। मन की शांति एवं संतुलन के बिना व्यक्ति किसी भी प्रकार की सुख एवं शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। संतुलित जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है - शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए चित्त को समझना जरूरी है।

“मनोनुशासनम्” में मन को परिभाषित करता हुआ कहा गया -

“इंद्रियसापेक्षम स्वार्थग्राहि त्रैकालिकं संज्ञानं मनः”

मन सज्ञान का एक स्तर है उसकी व्याख्या तीन विशेषणों से की जाती है

यह इंद्रियो के द्वारा गृहीत विषयो मप्रवृत्त होता है, इसलिए इंद्रिय सापेक्ष है

यह शब्द, रूप आदि सब विषयो को जानता है, इसलिए सर्वथाग्राही है।

वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का सकलनात्मक ज्ञान करता है, इसलिए त्रैकालिक है।

मन एक अंतःकरण का भाग माना गया है, यदि उसको अनुशासन किया जाय तो मनुष्य अपना अंतःकरण को शुद्ध किया जा सकता है, इसलिए मन को शुद्ध करके मनुष्य अपना अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है यदि चित्त शुद्ध हो जाय तो व्यक्ति के संस्कार, स्वभाव, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। यह हम चित्त कि शुद्ध आज के वर्तमान समय कि उपयोगिता पर चर्चा करेगा।

यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि यह 'चित्त' क्या है ? जन सामान्य मंचित्त' शब्द को व्यावहारिक रूप में 'मन' कहा जाता है। विद्वान उस अंतःकरण कहता है, किन्तु योगदर्शन के लिए 'चित्त' शब्द का मूल अर्थ का बोध अत्यावश्यक है। इस चित्त का स्वरूप को भली-भाँति जानकर ही योगदर्शन में कहाँ चित्तवृत्तिनिरोध का अर्थ उचित रूप में समझा जा सकता है।

बौद्ध मत में मन के लिए संस्कृत चित्त शब्द का उपयोग होता है और इसका अर्थ अत्यंत व्यापक है। इसमें संज्ञान, धारणा, अनुभव, मूर्त एवं अमूर्त विचार, भावनाएं, सुख-दुःख की अनुभूति, ध्यान, एकाग्रता और बुद्धि इत्यादि अर्थ समाविष्ट है। जब बौद्ध मत मन का उल्लेख करता है तो इसमें सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियाँ निर्दिष्ट हैं।

भागवतगीता में सूत्र १२.८ और १२.९ में पहला सूत्र में भगवाननामन और बुद्धि का प्रयोग किया और दोनों का समायोजन करके दूसरा श्लोक में अथ चित्तम समाधातु कहकर उन्होंने चित्त को परिभाषित किया है।

जिन भद्र का अनुसार स्थिर चतना ध्यान और चल चतना चित्त है -

“जं थिरमज्जसाण तं ज्ञाण, जं चलं तं चित्तम।

पारा उछलता रहता है, चोट खाता रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचा आता है, ठीक दशा चित्त कि भी होती है। किन्तु जैसे पारा बंध जाता है वैसा ही चित्त भी बंध जाता है।

चित्त का अर्थ:-

मनुष्य का संदर्भ मप्रायः चित्त, चित्त और चतना जैसा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह चित्त एक अंतःकरण का भाग है जिसका अंतर्गत मन, बुद्धि, अहंकार आता है। अतः चित्त अलग अलग ग्रंथों में चित्त का विभिन्न अर्थ को बताया गया है।

पतांजलीयोग सूत्र में चित्त शब्द का प्रयोग किया है जिसकी न कल मन, बुद्धि और अहंकार सहै बल्कि इन तीनों का संयोजन चित्त का अंतर्गत आता है।

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ पा. यो. सूत्र १.२ ॥

जिसका चित्त कि वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग कहलाता है।

“छान्दोग्योपनिषद्” में चित्त को संकल्प सा एवं संकल्प को मन सा प्रकृत बताया गया है। इस वाक्य स्पष्ट है की चित्त सबसा प्रकृत है। “छान्दोग्योपनिषद्” में चित्त की श्रुति को स्पष्ट करता हुआ कहा गया है - जब चित्त मच्चतना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य संकल्प करता है, फिर वह मनन करता है, मनन द्वारा प्राप्त वाणी को प्रकृत करता है। इस प्रकार यमन आदि सभी चित्त मच्चतना होना प्रकृत है। सांख्यदर्शन का अनुसार बुद्धितत्व को चित्त का अर्थ मच्चतना है।

भागवतगीता में कहा है कि जो भी हमारा द्वारा जो भी कर्म किया जाता है, उनका एक सूक्ष्म प्रभाव हमारे चित्त में अंकित होता रहता है, जिसका संस्कार कहता है। इस प्रकार संस्कार का अर्थ है - कर्मबीज और जिस स्था पर यह कर्मबीज एकत्रित होता है, उसका चित्त” कहा जाता है।

कठोपनिषद् अध्याय २/३/१५ में कहा है कि ज्ञान का द्वारा जब चित्त कि इन समस्त ग्रंथियों का छद्म हो जाता है तब मरशील जीव अमरत्व को प्राप्त हो जाता है।

चित्त का स्वरूप:-

योग साधक जब साधारण मनुष्य कि अवस्था सा प्रोगी पुरुष कि अवस्था तक पहुँचता है। तो इस मार्ग मप्रसका चित्त भिन्न भिन्न स्तरो को प्राप्त करता हुआ आगा बढ़ता है। चित्त कि प्रत्यक्ष अवस्था में उस का मनोभाव व सामान्य क्रियाकलापों मप्र परिवर्तन होता रहता है।

चित्त शब्द ‘चिति संज्ञानाधातु सा प्रकृत प्रत्यय करणप्र निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है ज्ञान अथवा चतना।

जैसा कि योगदर्शन का भाष्यकार का कहना है कि “स च सार्वभौमशिक्षस्य धर्मः अर्थात् योग सभी भूमियों मप्रहननाला चित्त का धर्म है, आत्मा का नहीं। क्योंकि चित्त स्वयं समाधान है अतएव वह समाधान कि अपक्षा नहीं रखता है। इसलिए वद्व्यासजी नप्रोग का अर्थ समाधि तथा समाधि चित्त का सार्वभौम धर्म है। व्यास का अनुसार चित्त प्रकाशशील, क्रियाशील तथा स्थैर्यशील होना प्रकृत कारण त्रिगुणात्मक है।

वाचस्पति यहाँ चित्त सा प्रकृत अंतःकरण या बुद्धि को मानता है। क्योंकि चित्त शक्ति कुटस्थ नित्य होकर अपरिणामिनी एवं ज्ञानधर्म होती है। ज्ञान बुद्धि (चित्त) का धर्म है, आत्मा का नहीं।^१

संख्यासंहिता का अनुसार “मन, बुद्धि और अहंकार का समिष्ट अंतःकरण को चित्त कहा गया है”^२

विज्ञानभिक्षु अंतःकरण को भी चित्त मानता है।^३

नारायणतीर्थभी अंतःकरण को ही चित्त कहता है।^४

हरिप्रसादनभी मन और बुद्धि को अंतःकरण सामान्य मानता हुआ चित्तपद सा प्रकृत माना है।^५

डॉ. योगेश्वर पुरुषार्थी का अनुसार चित्त पर पड़संस्कारों का आधार पर ही प्राचीन अनुभवों का स्मरण होता है। स्मरण करना अतीत अवस्था में यह 'चित्त' मस्तिष्क में फैला हुआ ज्ञान तंतुओं को उपयोग में लाता है।⁶

इस प्रकार विभिन्न योगदर्शन का भाष्यकारों ने मन, बुद्धि एवं अहंकार को अंतःकरण का रूप मान्यता प्रदान किया गया है, जिसका व्यावहारिक रूप में चित्त कहा गया है। तीनों गुणों का समावेश का अतिरिक्त चित्त को सत्वप्रधान माना गया है। गुणों की सक्रियता का कारण चित्त भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाला होता है। चित्त की यही अनक अवस्था चित्त की भूमियाँ कहलाती हैं जिन्हें योगदर्शन का भाष्यकारों ने अक्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरुद्ध नाम दिया है। इस भूमियों का आधार पर व्यक्ति का चरित्र, उसका गुण और व्यवहार को जान सकता है।

चित्त कि भूमिया -

1. क्षिप्त:-

भाष्यकार वद व्यास का अनुसार चित्त की अस्थिर, चंचल अवस्था, जिसमें राजोगुण प्रधान तथा सतोगुण एवं तमो गुण गौण होते हैं इसको क्षिप्त भूमि कहलाती है।

तत्त्वशास्त्रकार भी स्वीकार करते हैं की इस अवस्था में चित्त विभिन्न विषयों की ओर आकृष्ट हुआ अत्यन्त अस्थिर होता है।⁷

आचार्य विज्ञानभिक्षु का अनुसार 'क्षिप्त राजोगुण प्रधान होने का कारण चित्त विषयों में व्याप्त रहता है।⁸

रामानन्दजी का मत है की यह अवस्था दैत्य कोटि का प्राणियों की होती है।⁹

इस प्रकार वद व्यास और अन्य भाष्यकारों ने 'क्षिप्त भूमि' को चित्त की चंचल और अस्थिर अवस्था विशेष वाली भूमि का स्वीकार किया है। इसी कारण चित्त में दुःख की उत्पत्ति होती है।⁹

2. मूढ़ अवस्था:-

चित्त की इस अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है जिसका कारण व्यक्ति में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य की ओर जानकी प्रवृत्ति होती है।

भाष्यकार भी इस मूढ़भूमि को विवर्कहित अवस्था को सूचित करते हैं अर्थात् उस अवस्था में चित्त कर्तव्य - अकर्तव्य सौ विवर्कशून्य होता है। विज्ञानभिक्षु भी मूढ़वस्था की इसी प्रकार की दशा को स्वीकार करते हैं। 'मूढ़' अवस्था में तमोगुण की अधिकता का कारण चित्त निद्रा आदि वृत्तियों में संयुक्त रहता है।¹⁰

इस प्रकार चित्त की यह भूमि तमोगुण वाल चित्त की अवस्था विशेष है। तथा ऐसी चित्त में संयुक्त जीवात्मा संसार में फँस रहा है।

3. विक्षिप्त भूमि:-

चित्त की यह अवस्था कभी कभी सत्वगुण का उद्वेग उत्पन्न होता है। उस समय में शब्दादि विषय और अणिमादि विषयों का प्रति आसक्ति बनी रहती है। इस अवस्था में चित्त अत्यन्त अस्थिर होता है भी कभी-कभी कुछ समय के लिए एक विषय पर स्थिर हो जाता है।¹¹

यह चित्त अवस्था ऊंचमनुष्यों तथा जिज्ञासुओं की होती है, ऐसा "पातंजलयोगप्रदीपकार" मानता है।¹²

रामानन्द यति का भी मत है कि यह अवस्था दक्षादि प्राणियों की होती है।¹³

4. एकाग्र भूमि:-

चित्त कि एकाग्र अवस्था को संप्रज्ञान योग का नाम सौ जाना जाता है। इस अवस्था में चित्त एक ही विषय में एकाकार वृत्ति युक्त हो जाती है।

भोजदक्ष का मतानुसार चित्त कि इस एकाग्र भूमि में बाह्य वृत्तियों का निरोध होता है।¹⁴

इस प्रकार चित्त की यह एकाग्र भूमि ध्य वस्तु का पूर्ण साक्षात्कार कराती है।

जो संप्रज्ञात समाधि का पूर्ण एवं अंतिम स्वरूप है। तब इस प्रकार का चित्त एक ही विषय में एकाकार वृत्ति युक्त हो जाता है।¹⁵

5. निरुद्ध अवस्था:-

वद व्यास द्वारा चित्त की निरुद्धावस्था में होना प्रालम्बिविच्छाति रूप सात्त्विक वृत्ति का निरोध को ही असंप्रज्ञात योग कहा गया है।¹⁶

वाचस्पतिमिश्रा का अनुसार यहाँ निर्बीज सात्तात्पर्य जन्म, आयु और भोगरूपी संसार का पाँच क्लृप्ता सहित कर्म संस्कार सप्त रहित होना क्ली अवस्था निरुद्ध भूमि कहलती है।¹⁷

अतः सत्त्वगुण की क्रमशः प्रबलता होना कारण भोजदत्त एकाग्र तथा निरुद्ध दोनों भूमियों को समाधि में उपयोगी मानतहैं।¹⁸

चित्त की वृत्तियाँ

मनुष्य का चित्त जिन अवस्थाओं या परिस्थितियों मद्रहता है वही चित्त की वृत्तियाँ कहलाती हैं। जिसका अंदर दो भद्र रहत है क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट। क्लिष्ट अर्थात् व्यक्ति का जीवन में कष्ट, पीड़ा, दुःख अथवा जीवन मलाधा पोहचानाली वृत्ति क्लिष्ट कहलाती है और यामृत्तियाँ कर्माशयों को उत्पन्न करती हैं। जो वृत्तियों में विच्छाति विषयक गुण होतमअक्लिष्ट वृत्तियाँ कहलाती हैं।¹⁹

तत्त्वैशारदीकार रजस एवं तमस वृत्तियों सप्रहित बुद्धितत्व का जो प्रशांतवाहिता प्रज्ञाप्रसाद है उसको विच्छाति मानतहैं।

इन्हीं क्लिष्ट और अक्लिष्ट संस्कार वृत्तियों सप्रउत्पन्न होती है जिससप्रव्यक्ति का स्वभाव बनता है। इस प्रकार वृत्ति एवं संस्कार का यह चक्र में सदैव चलता रहता है। क्लिष्ट (बुरी) तथा अक्लिष्ट दोनों प्रकार कि वृत्तियों का निरोध होता है। परंतु प्रथमयः अक्लिष्ट वृत्तिओ द्वारा क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध बतलाया है। तत्पश्चात् परवैराग्य द्वारा अति अक्लिष्ट वृत्ति विच्छाति का भी निरोध किया जाना चाहिये। एसा वाचस्पति का मत है।²⁰ वाचस्पति मिश्रा का मत है की इन चित्त की समस्त प्रकार की वृत्तियों इन पाँच वृत्तियों में ही समाहित होती है।

वृत्तियाँ का स्वरूप एवं प्रकार

समस्त बाह्य स्थूल जगत रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान है। इसी जगत का अंतबाह्य संसर्ग सप्रचित्त में प्रतिक्षण होना प्रालम्बिप्रणिगाम को चित्तवृत्ति कहतहैं। अर्थात् जब चित्त स्वविषयों सप्रपरक्त होकर, उन्हीं विषयों का आकार में परिणत हो जाता है तब चित्त कि यही दशा चित्तवृत्ति कहलाती है।

डॉ. पवनकुमारी का अनुसार “ चित्त का किसी विशिष्ट प्रकार सप्रहना है ‘वृत्ति’ कहा जाता है।²¹

जबकि श्री सुरक्षा चंद्र श्री वासत्व का अनुसार “मनुष्य का चित्त जिन जिन अवस्थाओं में रहता है, उन्हीं को चित्त कि वृत्तियों कहलाती है”।

वृत्ति शब्द वृत्त धातु सप्रना है जिसका अर्थ है काचित्त कि असंख्य वृत्तियाँ होती है। लकिन सूत्रकार नउन्हे पाँच प्रकार कि ही वृत्ति ही माना है।

इन्हीं क्लिष्ट और अक्लिष्ट पाँच प्रकार कि वृत्तियों का नाम क्रमशः प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति हैं।

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ पा.यो.सूत्र १.६ ॥

वाचस्पति मिश्रानप्रमाण वृत्ति का लक्षण करातहूए कहा है कि अज्ञानतत्व का बोध करना प्रमाण है।²²

प्रमाणवृत्ति

योग दर्शन में प्रमाणों को पुनःतीन प्रकार का माना गया है

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ पा.यो.सूत्र १.७ ॥

प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम

(क) प्रत्यक्षप्रमाण

चित्त कि इंद्रियों कि प्रणाली द्वारा बाह्य वस्तु का संपर्क साउस पदार्थ विषयक विशिष्ट अंश का प्रधान स्वरूप को निश्चित करानेवाली जो यह बुद्धि वृत्ति बनती है, इनको ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है।

(ख) अनुमान

अनुमान - प्रत्यक्ष का पश्चात अनुमान प्रमाणवृत्ति का विवक्षन किया गया है। वाचस्पतिमिश्रा का कथन है कि आगम प्रमाण अनुमान जन्य होता है क्योंकि श्रोता को शब्द श्रवण का पश्चात जो शब्द बोध होता है, वह अनुमान द्वारा ही होता है।

(ग) आगम प्रमाण

आप्त पुरुषों का द्वारा प्रत्यक्षीकरण अथवा अनुमान साअपनज्ञान का दूसरेमें बोध उत्पन्न करानेहु शब्दों का द्वारा उपदक्षा किया जाता है उसआगम कहा जाता है।

विपर्यय वृत्ति

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् ॥ पा.यो.सूत्र १.८ ॥

ज्ञान वस्तु का अर्थ रूप में प्रतिष्ठत होनेवाली मिथ्या ज्ञान रूप चित्त कि वृत्ति को विपर्यय वृत्ति कहतहै। जैसाएस्सी को सर्प समज लता।

विकल्प वृत्ति

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ पा.यो.सूत्र १.९ ॥

शब्द का ज्ञान साउत्पन्न जो वस्तु कि सत्ता कि उपक्षा न रखता हो एसा निर्वस्तुक वृत्ति ज्ञान “विकल्प” कहलाती है।

निद्रावृत्ति

अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ पा.यो.सूत्र १.१० ॥

अभाव का कारणभूत तमोगुण का आलंबन करानेवाली वृत्ति निद्रा वृत्ति कही जाती है। वाचस्पति मिश्रा का अनुसार “अभाव” पद सात्तात्पर्य जाग्रत एवं स्वप्नकालीन विषय समंथित वृत्तियां का अभाव एसा अर्थ कराताहै। जैसासोकर जागनपर नींद की स्मृति आनसा निद्रा को भी महर्षि पतंजलि नमृत्ति कहा है। व्यास भाष्य में पूछा गया कि निद्रा कैसाएक विशिष्ट ज्ञान है? तो वदव्यास जी कहतहैं कि- मुझअच्छी नींद आई, मश मन प्रसन्न और हल्का सा महसूस हो रहा है अथवा मशअंग भारी लग रहहैं, तमस और चंचलता मन मछा रही है, पूरा शरीर अलसाया है, रात्रि को नींद अच्छासाही आई, इस प्रकार का ज्ञान निद्रा साजागनअबाद बिना अनुभव कानहीं हो सकता।

स्मृतिवृत्ति

अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ॥ पा.यो.सूत्र १.११ ॥

स्मृतिवृत्ति क्रमशःप्राप्त अंतिम चित्तवृत्ति का विवक्षन में सूत्रकार कहतहै कि पूर्व अनुभूत विषयों का फिर साचित्त में उपस्थित बनाएहना “स्मृति” नामक वृत्ति कहलाती है। वाचस्पति नासूत्रकार द्वारा “प्रमाण, विपर्यय आदि विषयों का बुद्धि सा लुप्त न होना स्मृति कहलाती है।

चित्त वृत्ति निरोध का स्वरूप को बताताहुए भाष्यकार व्यास नकहा है कि उपरोक्त वर्णित प्रमाण, विपर्यय आदि पांचों वृत्तिया बुद्धि कि त्रिगुणात्मकता का कारण दुःख - सुःख और मोह रूप कलसा सायुक्त होनेका कारण व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्या का सामना करना पड़ता है।

वृत्तिनिरोध उपाय

चित्त शुद्धि परम आवश्यक है | जब चित्त शुद्ध हो जाता है, उसका बाद बुराविचार बंद हो जातहै | जबतक चित्त में अशुद्धि रहती है, तबतक उनका समूल नाश नहीं होता; इसलिए वासमय-समय पर प्रकट होतहै।

अतः साधक को चाहिए कि अपना अन्तःकरण को शुद्ध बनाए। ऐसा करना आग-द्वेष का नाश होने पर चित्त शुद्ध हो जाता है अलग अलग योग कथनों में चित्त शुद्धि का उपायों का वर्णन किया गया है।

चित्त शुद्धि के उपाय

व्यक्ति का जीवन में क्लेशरूपी अवस्था जिसमें अविधा (विषय वस्तु का गलत ज्ञान), अस्मिता (में का भाव), राग (विषय की आसक्ति), द्वेष (दुख कि प्रतीति), अभिनिवृत्ता (जीवन का प्रति ममता) बना रहता है। जिसका प्रभाव चित्त का ऊपर पड़ता है। इस अवस्था में चित्त को स्थिर कैसे करायें

भागवतगीता अध्याय 6/35 में श्रीकृष्ण कहते हैं, हम हाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता साक्ष में होना लाला है। परंतु ह्युंतीपुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य साक्ष में होता है।²³

आगभगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनंजय यदि तुम अपना मन को मुझमें स्थिर करने में समर्थ नहीं हो? तो अभ्यासयोग का द्वारा तुम मुझ प्राप्त करने की इच्छा (अर्थात् प्रयत्न) करो।।

महर्षि पतंजलि योग सूत्र में अभ्यास और वैराग्य कि साधना का वर्णन किया है। सूत्रकार ने चित्त कि स्थिरता ह्यु कियताय सतत प्रयत्न का नाम अभ्यास कहा है।²⁴

अभ्यास किस तरह साक्ष प्रश्न हमारा मन में आता हैं, तो भाष्यकार व्यास ने सूत्रार्थ करते हुए कहा है कि चित्त कि जो वृत्ति का प्रवाह किसी एक विषय में स्थिति करना चाहिए और चित्त कि वृत्ति प्रवाह यमनियमादि योगांगों का अनुष्ठान श्रद्धावीर्यादि में तत्परता पूर्वक निरंतर प्रयत्न करना ही अभ्यास कहलता है।

जबकि विज्ञानभिक्षु श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा आदि साधनों का अनुष्ठान करना अभ्यास है।

नारायणतीर्थ ने अभ्यास का लक्षण करते हुए कहा है कि उत्साह, साहस तथा धर्मपूर्वक अध्यात्मविधा का अध्ययन, महत्वसाक्षा और यमनियमादि का अनुष्ठान करना अभ्यास है।

वैराग्य कि साधना

जब रागयुक्त मनुष्य का चित्त दैहिक तथा पारलौकिक विषयों कि निरसता को प्राप्त कर लेता है तब वह उन विषयों का सामान्यतः उपभोग करता है भी उनका प्रति राग द्वेष रहित जो भाव रहता है वही अवस्था वैराग्य कहा जाता है। यामाधवचार्य ने भी कहा है।

अतः विवेक द्वारा विषयों की कामना को अनादि दुःख रूप एवं बंधन का ह्यु स्वीकार करके उनका भोगों में पूर्णतः निःस्पृह हो जाना ही वैराग्य है।

उपरोक्त जो अभ्यास और वैराग्य की साधना का द्वारा चित्त का अंदर उत्पन्न विकल्पों का निरोध करना चाहिये कुछ चित्त शुद्धि का साधना की बात योगदर्शन में बताए गई है।²⁵

चित्त शुद्धि के उपाय के साधन

१. एक तत्व अभ्यास:-

एक तत्व का अभ्यास जिसमें हमारा विकल्पादि चित्त का निवारण का लिए एक ईश्वर रूप एकतत्व का अभ्यास करना चाहिये।

चित्त सम्पूर्ण विषयों की और साहटाकर योगाभ्यास का द्वारा किसी एक वस्तु में समाहित किया जाता है, तब एकाग्र होता है

वृत्तिकार कहते हैं कि उन विकल्पों का निषेधार्थ किसी एक अभीष्ट तत्व में अभ्यास करना अर्थात् चित्त का बारम्बार प्रवृत्त करना चाहिये जिस का बल साक्षात् उदय होने पर विकल्प शान्त हो जाते हैं।²⁶

२. चित्त को शुद्ध रखने के लिए योग दर्शन में दूसरा उपाय बताए है।

व्यास भाष्यकार कहते हैं कि सुख भोग को प्राप्त हुए सर्व प्राणियों में मित्रता कि भावना करके दुखित पुरुषों मद्र्या कि पुण्यशाली व्यक्ति का प्रत्याहर्ष कि भावना करके अपुण्यशाली व्यक्ति अर्थात् पापियों में उपेक्षा अर्थात् उदासीन का भाव

रखना इस प्रकार योगी का भावना करता हुए सात्विक धर्म उत्पन्न होता है और उससाचित्त प्रसन्न होता है और प्रसन्न चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है।²⁷

3. प्राणवायु के द्वारा चित्त को स्थिर करना

इस साधना में प्राणायाम साशरीर सूक्ष्मता का अनुभव करताहुए मन की स्थिरता को प्राप्त करना होता है। वाचस्पति का मत है। जबकि भगवद्गीता काश्लोकाअनुसार विवरणकर का मत है कि पहलामैत्रीयादि भावना द्वारा चित्त प्रसन्न होता है और बाद में प्राणायाम आदि सास्थिरता को प्राप्त होता है।

4. एक विषय के प्रति ध्यान केन्द्रित करके चित्त को स्थिर करना

मन कि स्थिरता हस्तु विषयवती प्रवृत्ति है जो साधक काचित्त में उत्पन्न होती है। गंधादि पाँच प्रकार काविषय है उस विषय रूपी प्रवृत्ति में मन को स्थिर करना विषयवती कहलाती है। ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होनासाधकाका योगमार्ग में विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है, इस कारण यह आत्मिकचित्तन काअभ्यास में भी मन को स्थिर करनामें हस्तु बन जाती है।

5. शोक रहित ज्योति कि साधना

मन कि एकाग्रता में एक और ज्योतिष्मती विशोका नामक प्रवृत्ति भी साधन रूप है। यहाँ मन सात्तात्पर्य बुद्धि साहोता है। साथ ही ज्योतिष्मती का अर्थ है “प्रकाशयुक्त” तथा ‘विशोका’ का अर्थ होता है शोक रहित ऐसा अर्थ करताहै जिसमम साधक शोकरहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जय तो वह भी मन को स्थिर करनाबाली होती है।

6. वीराराग विषय में ध्यान केंद्रित करना

जिस पुरुष काविराग-द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुकाहै, ऐसावितरक्त पुरुष को ध्यान बनाकर अभ्यास करनाबाला अर्थात् उसका विरक्त भावका मन करनाबाला चित्त भी स्थिर हो जाता है।

7. स्वप्न और निद्रा का अवलंबन करने से चित्त में स्थिरता आती है।

स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो, जैसाअपनाइष्टदृष्ट का दर्शन आदि, तो उसको समरण करकावैसा ही चित्तन करनामन स्थिर हो जाता है तथा गाढ़ निद्रामें काखल चित्त कि वृत्तियों काअभावका ही ज्ञान रहता है, किसी भी पदार्थ कि प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार समस्त वृत्तियों का बाध करकावृत्तियों काअभाव काज्ञानका अवलंबन करनासाअर्थत उसीको लक्ष्य बनाकर अभ्यास करनासाभी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता है। जिस कालमें तमोगुण का आविर्भाव होता है, उस समय ‘यह अभ्यास नहीं करना चाहीया’ जिस समय चित्त और इंद्रियोमासत्वगुण बढ़ा हुआ हो, उस समय यह साधन अधिक लाभप्रद हो सकता है।²⁹

8. मन कि रुचि के अनुसार ध्यान का अभ्यास

उपरोक्त साधनों मसाकोई साधन किसी साधक काअनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसाअपनी रुचि काअनुसार अपनाइष्टका ध्यान करना चाहीयाअपनी रुचिकाअनुसार अपनाइष्टका ध्यान करनासाअन स्थिर हो जाता है।³⁰

संदर्भ सूची-

1. पा.यो.द.त.व.संपाद.रामशंकर भट्टाचार्य.पृ.२ “चित्तशब्दमन्तःकरणबुद्धि.....चित्तशक्तिः”
2. सांख्यसंहिता -३१ - ६ “बुद्धिमनस्तवहंकारःत्रिमिशिक्षितम प्रकीर्तितम”
3. यो.वा.पृ.१२ “चित्तमन्तःकरण..... ।
4. यो.सू.चि.पृ. ३ “चित्तस्य महदहंकारमन्तः त्रिविधा अंतःकरणस्य वृत्त्या भवनति” ।
5. वैदिकी वृत्ति. पृ. १ “चित्तशब्दमात्र शुद्ध सत्वप्रधान..... सामान्य गृहयताम।
6. वदो में योगविज्ञान. पृ. 108
7. पा.यो.द.त.वै.संपा.रामशंकर भट्टाचार्य। पृ.३
8. योगवार्तिका, पृ. ६. ‘क्षिप्त रजसाविषयमन्तः वृत्तिमत’
9. मणिप्रभा पृ. २
10. मूढम तमसा निद्रा..... यो.वा.पृ.२
11. पा.यो.द.त.वै.संपा.रामशंकर भट्टाचार्य। पृ.4
12. पातंजलयोगप्रदीप-ग्रंथकार श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती पृ.177

13. क्षिप्तविशिष्ट विक्षिप्त दवादिनाम। म.प्र.पृ.2
14. “एकाग्रब्रह्मवृत्तिनिरोध”।
15. एकग्रमहत्तानम।
16. व्यासभाष्य, पृ. 1 (योगसूत्र 1.1) ‘सर्ववृत्तिनिरोधत्व संप्रज्ञान्तः समाधिः’।
17. पा.यो.द.त.व.संपा. राज भट्ट. पृ.6
18. मोजवृत्ति, पृ.9 ‘एकाग्रनिरुद्धरूपद्वारा सत्वोत्कर्षाद ।
19. व्यासभाष्य, पृ.25 (योगसूत्र 1.5) ‘क्लृप्ताहनुकाः कर्माशयप्रचयक्षणीभुताः किलष्टाः’ ।
20. पा.यो.द.तत्व. रामशंकर भट्टाचार्य पृ.६
21. पा.यो.सू. का विवाह एवं तुलना. अध्य. लखिका डॉ. नलिनी शुक्ल. पृ.९६
22. पा.यो.द, त.वै. राम शंकर भट्टाचार्य पृ. १०
23. गीता श्लोक 6/35 “असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यासतु कौन्तव्यं वैराग्यं च गृह्यत॥
24. पा.यो.सू. 1/13 “तत्र स्थितौ यतनौऽभ्यासः”।
25. पा.यो.सू. 1/13 व्यास
26. पा.यो.सू. 1/32 व्यास. तत्प्रतिषेधार्थमाह तत्त्वाभ्यासः॥३२॥
27. पा.यो.सू. 1/33 व्यास.
28. पा.यो.सू. व्यासभाष्य
29. पा.यो.द.त.वै.संपा.रामशंकर भट्टाचार्य। पृ.4
30. पातंजलयोगप्रदीप-ग्रंथकार श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती पृ.177

